

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

8 ЖИЛД, 12 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 8, НОМЕР 12

LOOK TO THE PAST

VOLUME 8, ISSUE 12

ТОШКЕНТ-2025

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
ЎзР. ФА. Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
ЎзР. ФА. Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори (DSc),
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори (DSc), доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори (DSc), доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори (DSc),
Тошкент ирригация ва кишлок хужалигини механизациялаш муҳандислари институти Миллий тадқиқот университети

Худайқулов Тулқин Дўстбоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз дала педагогика институти

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Қариши давлат техника университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Тошкент ахборот технологиялари университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори (DSc),
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Агамуратовна
тарих фанлари доктори (DSc), доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодири Абдуллаевна
тарих фанлари доктори (DSc),
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Хайдаров Ғайратбек Мирзапўлатович
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Андижон давлат университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Қозогистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори (DSc), профессор,
Қозогистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Тожибоев Музаффар Турдибоевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
ИИВ Академияси

Алиева Лале
тарих фанлари доктори (DSc),
Озарбайжон давлат университети

Сайнова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори (DSc), доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори (DSc),
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Таниева Гулдона Мамановна
тарих фанлари доктори (DSc), доцент,
Низомий номидаги Ўзбекистон Миллий педагогика университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайдон давлат
иқтисодиёт университети

Мирзалиев Улуғбек Бегмурзаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Гулистон
давлат педагогика институти

Нуруллаева Шоира Кушназаровна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Урганч давлат университети

Курбанов Бахтияр Журабаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD),
Наманган давлат университети

Ҳакимова Шоира Сағдуллаевна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), UBS Тошкент филиали

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети
Масъул котиб

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Джоробекова Айнур Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Рахмонқулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исаков Баҳадир Нигматуллаевич
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Холмуродов Дилшод Рашидович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Жиззах давлат
педагогика университети

Юсупов Аҳмеджон Шоназарович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доценти
Urganch davlat universiteti

Тиллажаева Хуршида Джумаваевна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD),
Тошкент давлат техника университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети
Масъул котиб

Исоқов Бахтиёр Робидинович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Наманган давлат университети

Тўхтабасв Аъзамжон Шарипхўжаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Халмуратов Бахтиёр Режавалиевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Алимардонов Отабек Қудратович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доценти
Ўзбекистон Миллий университети

Турсунова Юлдуз Бобоқулловна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD),
ЎзР. ФА. Тарих институти

Азаматова Гулмира Байирбековна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD),
Jizzax davlat pedagogika universiteti

Каримжонов Жасурбек Мухторжонович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD),
Ўзбекистон Миллий университети

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Диларам Иноятова НЕМЕЦКАЯ ДИАСПОРА УЗБЕКИСТАНА: СОХРАНЕНИЕ ЭТНИЧЕСКОЙ И КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ.....	5
2. Лазизахон Алиджанова ДИНЛАРАРО МУЛОҚОТ ВА БАҒРИКЕНГЛИКНИ ТАЪМИНЛАШДА ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН ВА ЖАҲОН ТАЖРИБАСИ.....	11
3. Umida Azamjonova TARIXIY ME'MORIY YODGORLIKLARNI KONSERVATSIYA VA TA'MIRLASH METODLARI TANLILI (XORIJIY TAJRIBALAR MISOLIDA).....	16
4. Javlonbek Begaliyev O'ZBEKISTONDA SOVET DAVRIDA SAN'AT VA MADANIYAT YO'NALISHLARIDA MUALLIFLIK HUQUQI MASALASI BILAN BOG'LIQ AYRIM MULOHAZALAR (1930-1970 YILLAR MISOLIDA).....	20
5. Azizbek Muminov FARG'ONA VODIYSI TABIIY OBYEKTLARINING TARIXIY-GEOGRAFIK TASNIFI VA ULARNING ZAMONAVIY TURIZM RIVOJLANISHIDAGI AHAMIYATI.....	26
6. Фируза Мухитдинова ИНСОННИНГ ЎЗ ҲУҚУҚ ВА МАНФААТЛАРИНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ ҲУҚУҚИ – ЯНГИЛАНГАН КОНСТИТУЦИЯДА МУСТАҲКАМЛАНГАН АСОСИЙ ҚОИДА.....	31
7. Sardorbek Rahimberdiyev MEHNAT MIGRANTLARINING IJTIMOIIY HOLATI VA MADANIY IDENTIFIKATSIYASI (KOREYADAGI O'ZBEKLAR MISOLIDA).....	42
8. Baxtiyar Kurbanov 1941-1943-YILLARDA TEMIR YO'L TRANSPORTI ISHINING FRONT VA XALQ XO'JALIGI MANFAATLARI UCHUN QAYTA QURILISHI.....	48
9. Ғайратбек Хайдаров, Мухитдин Саттаров ТАРАҚҚИЁТ ЙЎЛИДАГИ ХАЛҚАРО ҲАМКОРЛИК АЛОҚАЛАРИ.....	55
10. Гуласал Шакирова ПОНЯТИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ МЕДИАКОНВЕРГЕНЦИИ В ПОЛИТИЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИЯХ.....	60
11. Shuxrat Toshturov O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING EKOLOGIYA VA BIOLOGIK RANGBARANGLIKNI SAQLASH SOHASIDAGI XALQARO HAMKORLIGI.....	71
12. Пётр Чублуков РОЛЬ ЗАВОЕВАТЕЛЬНЫХ ПОХОДОВ АЛЕКСАНДРА МАКЕДОНСКОГО В ФОРМИРОВАНИИ КУЛЬТУРЫ ЭЛЛИНИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ СРЕДНЕЙ АЗИИ.....	79

Пётр Юрьевич Чублуков,
Независимый исследователь (PYD), исторического факультета Национального
Университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека

РОЛЬ ЗАВОЕВАТЕЛЬНЫХ ПОХОДОВ АЛЕКСАНДРА МАКЕДОНСКОГО В ФОРМИРОВАНИИ КУЛЬТУРЫ ЭЛЛИНИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ СРЕДНЕЙ АЗИИ

For citation: Pyotr Y.Chublukov. THE ROLE OF ALEXANDER THE GREAT'S CONQUEST IN THE FORMATION OF HELLENISM CULTURE IN CENTRAL ASIA. Look to the past. 2025, vol. 8, issue 12.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18035215>

АННОТАЦИЯ

В статье на основе глубокого анализа письменных источников и сведений античных авторов, рассматриваются актуальные вопросы периода завоевания Александром Македонским Средней Азии. Освещаются вопросы военного, экономического и политического влияния эллинов, на коренные народы в рамках завоевательных походов Александра Македонского. Приводятся письменные источники из произведений античных авторов в рамках истории Трансоксианы. Дается описание этапов военного похода Александра Македонского в Среднюю Азию. Описываются события и исторические закономерности завоевания эллинами народов проживавших в тот период на территории Трансоксианы.

Ключевые слова: Александр Македонский, Бесс, Согдийцы, Бранхиды, Бактры, Мараканда, Трансоксиана, Спитамен, Оксиарт, Арриан, Квинт Курций Руф, Страбон, Диодор, Ктесий, Трог Помпей.

Pyotr Yurevich Chublukov,
Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy
Universiteti tarix fakulteti mustaqil tadqiqotchisi (PYD)

MARKAZIY OSIYODA ELLINIZM MADANIYATINING SHAKLLANISHIDA ALEKSANDR MAKEDONSKIY HARBIY YURISHLARI ROLI

ANNOTATSIYA

Maqolada qadimgi mualliflarning yozma manbalari va ma'lumotlarini chuqur tahlil qilish asosida Aleksandr Makedonskiy O'rta Osiyoni bosib olish davrining dolzarb masalalari ko'rib chiqiladi. Iskandar Zulqarnaynning bosib olish kampaniyalari doirasida ellinlarning mahalliy xalqlarga harbiy, iqtisodiy va siyosiy ta'siri masalalari yoritilgan. Transoksiana tarixi doirasida qadimgi mualliflarning asarlaridan yozma manbalar keltirilgan. Aleksandr Makedonskiyning O'rta Osiyoga harbiy yurishi bosqichlari tasvirlangan. O'sha paytda Transoxianada yashovchi xalqlarning Ellin istilosining voqealari va tarixiy naqshlari tasvirlangan.

Kalit so'zlar: Aleksandr Makedonskiy, Bess, So'g'diylar, Branxidlar, Baqtrlar, Marakanda, Transoksiana, Spitamen, Oksiart, Arrian, Kvint Kurtiy Ruf, Strabon, Diodor, Ktesiy, Trog Pompey.

Pyotr Y.Chublukov,
Independent Researcher (PYD), Faculty of History,
National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

THE ROLE OF ALEXANDER THE GREAT'S CONQUEST IN THE FORMATION OF HELLENISM CULTURE IN CENTRAL ASIA

ABSTRACT

Based on an in-depth analysis of written sources and information from ancient authors, the article examines topical issues of the period of Alexander the Great's conquest of Central Asia. The issues of the military, economic and political influence of the Hellenes on the indigenous peoples within the framework of the conquests of Alexander the Great are highlighted. Written sources from the works of ancient authors within the framework of the history of Transoxiana are given. The stages of Alexander the Great's military campaign in Central Asia are described. The events and historical patterns of the Hellenic conquest of the peoples living in Transoxiana at that time are described.

Index Terms: Alexander the Great, Bessus, the Sogdians, Branchides, Bactrians, Maracanda, Transoxiana, Spitamen, Oxyartes, Arrian, Quintus Curtius Rufus, Strabo, Diodorus, Ctesias, Trog Pompey.

Актуальность темы:

Исследование походов Александра Македонского является одной из важных тем в изучении древней истории Средней Азии. В данном исследовании анализируется военное и культурное значение походов Александра Македонского, которые стали ключевыми моментами в истории античного мира. Рассматривается стратегия и тактика, применяемые Александром, а также влияние его завоевательных походов на распространение греческой культуры на территории Средней Азии. Анализ письменных источников и комплексное сопоставление их с данными археологии позволяет выявить точные исторические вехи проникновения эллинов в Трансоксиану и оценить их влияние на коренные народы на данной территории в целом.

Методы: В написании данной работы использовались следующие методы научного познания: **Анализ источников:** Труды древнегреческих историков - Арриана, Курция Руфа, Страбона, Диодора и других. **Историографический анализ:** Выполнен на основе трудов учёных, которые изучали этот период и древних источников. **Географический анализ:** Были изучены историко-географические области, через которые проходили походы Александра Македонского. Исключительное значение в рамках данного исследования имеет: Метод источниковедческого анализа изучаемой темы, объективности и историзма.

Результаты исследования:

Огромная, но не прочная империя Ахеменидов, ослабленная неудачными внешними войнами в 30-х годах IV в. до н.э. рухнула под ударами армии Александра Македонского, осуществлявшего уже давно возникший в рабовладельческих кругах Греции план завоевания Азии. Разбитый последовательно в трёх сражениях, последний Ахеменид Дарий III бежал в 331 году до н.э. в восточную часть своих владений, надеясь укрыться в далекой Бактрии. Однако по дороге он был убит группой заговорщиков, возглавленной его родственником – бактрийским сатрапом Бессом, который объявил себя царем под именем Артаксеркса и попытался организовать сопротивление завоевателям. Но несмотря на все его усилия весной 329 г. до н.э. Бактрия и ее столица город Бактры была захвачена Александром практически без сопротивления. [1]

Население среднеазиатских областей, в том числе и знать, не было заинтересовано в восстановлении господства Ахеменидов, к которому стремился Бесс, и не поддержало его в момент приближения Александра, на которого на первых порах смотрели, как на освободителя от персидского ига. Лишившись войска, Бесс бежал за Аму-Дарью – в Согд, где остановился в Навтаке (предполагается, что этот пункт лежит в пределах Кашкадарьинского оазиса); за ним последовала лишь небольшая, группа бактрийской и согдийской знати, а также отряд дахов. Александр двинулся в Согд следом за ним. В это время среди приверженцев Бесса возникло решение выдать его, - очевидно, с целью положить конец дальнейшему продвижению греко-македонской армии и одновременно избавиться от претендента на восстановление Ахеменидской империи. Согдиец Спитамен и другие представители знати захватили Бесса и выдали его Александру. [2]

Выдача Бесса не приостановила дальнейших завоеваний. Александр двинулся в глубь Средней Азии и занял Мараканду (Самарканд), очевидно не встретив никакого сопротивления. Оставив здесь гарнизон, он направился на север к Сырдарье. По пути произошло первое крупное столкновение с местным населением, вызванное грабежами фуражиров. Горные жители перебили последних и собрались в каком-то укрепленном месте, по-видимому, намереваясь воспрепятствовать продвижению завоевателей. Александр взял штурмом это укрепление и перебил, если верить источникам, более 200 тыс. «варваров». [3] Достигнув берегов Сырдарьи – вероятно, в районе современного Худжанда, Александр занял ряд городов и вступил в сношения с жившими за рекой кочевниками. Он послал к ним послов якобы для заключения договора о дружбе, но в действительности с целью выяснить их численность и вооружение. [4] Видя в этих кочевниках – саках – реальную угрозу для своих будущих восточных владений, он принял решение выстроить на берегу Сырдарьи укрепленный город, который мог бы послужить опорным пунктом в случае похода за реку.

События последовавшие за выдачей Бесса, наглядно показали, что истинным намерением Александра явилось завоевание Средней Азии. Согдийская и бактрийская знать, выдавшая Бесса, теперь заняла враждебную позицию по отношению к завоевателям и подняла против них восстание, в котором приняли участие и более широкие слои населения. Восстание охватило весь Согд и те города на Сырдарье, которые были расположены недалеко от македонского лагеря. Они-то и стали первым объектом расправы. Александр отправил против самого крупного из них Кирополя – своего полководца Кратера, а сам обратился против ближайших и менее укрепленных городов. В первый же день он взял два города, один из которых назывался Газа (название второго в источниках не указывается); все мужчины в них были перебиты, а женщины и дети уведены в рабство. В следующие же дни та же судьба постигла и остальные города. Последним был взят Кирополь, который македонцам пришлось осаждать с помощью стенобитных машин.

Эпизод с городом Бранхидов [5] ряд древних авторов упоминает в связи с военной компанией Александра Македонского в Бактрии и Согдиане. По сведениям Квинта Курция Руфа: «Некогда по приказанию Ксеркса, возвращавшегося из Греции, они переселились из Милета на это место в качестве изгнанников, ибо в угоду этому царю осквернили храм называемый Дидимеон. Они еще не забыли обычаев предков, но говорили на смешанном языке, постепенно отвыкнув от родного языка. Они приняли царя с радостью и сдались ему со всем городом. Но тот велел созвать милетцев, служивших под его знаменами. Милетцы питали издавна ненависть к роду бранхидов за измену. Поэтому царь предоставил милетцам решать их судьбу, учитывая, как их вину, так и общее с ними происхождение. Так как мнения милетцев разделились, Александр заявил, что сам подумает, как с ними поступить. Когда они пришли к нему на следующий день, он повелел им следовать за ним. Подойдя к городу, он вступает в ворота в сопровождение легковооруженного отряда. Фаланга получает приказ - окружить городские стены и по сигналу разграбить город, убежище изменников, а их самих перебить до единого. И вот повсюду избиваются безоружные, и не могут смягчить жестокости врагов ни мольбы, ни священные покрывала, взывающие к ним на общем языке. Наконец, чтобы от города не осталось и следа, стены его разрушаются до самого основания.

Не только вырубают, но даже выкорчёвывают деревья в священных рощах и лесах, чтобы на этом месте была обширная пустыня с бесплодной землей, лишённой даже корней деревьев». [6, С. 69]

Пока Александр расправлялся с восставшими жителями городов около Сырдарьи, Спитамен, являвшийся одним из активных организаторов восстания в Согде и других областях, осадил македонский гарнизон, оставленный в Мараканде (по другим известиям он даже овладел этим городом. На северном берегу Сырдарьи скапливались кочевники, намеревавшиеся поддержать восстание оседлого населения. Александр направил к Мараканде сравнительно небольшой отряд и спешно приступил к постройке укрепленного города на Сырдарье, названного Александрией. Он был закончен в 20 дней. Население нового города составили добровольные переселенцы из числа греческих наёмников, некоторое количество негодных для дальнейшей службы македонских солдат и местные жители.

Саки-кочевники внимательно следили за происходящим на другом берегу реки, с полным основанием усматривая в строящемся городе угрозу для себя, и вскоре начали совершать нападения. [7] Понимая, что в сложившейся обстановке появление большой группы саков на левом берегу послужит сигналом для нового восстания, Александр решил первым нанести удар. Быстро переправившись под прикрытием огня метательных машин через реку, он сумел нанести поражение собравшимся в этой части побережья сакам. Они потеряли во время своего отступления около 1000 человек убитыми и 150 пленными. В числе убитых был и один из их предводителей Сатрак.

Стремительное и неожиданное нападение произвело на кочевников желательный для Александра эффект: к нему явились послы с извинениями, заявившие, что нападения были произведены самовольно вышедшей для грабежа группой без ведома народного собрания. [8] Александр милостиво принял послов и освободил пленных без выкупа, стремясь этим наладить мирные отношения с саками и развязать себе руки для действий в Согде. Здесь за это время произошли важные события. При подходе к Мараканде посланного Александром отряда Спитамен прекратил осаду (или очистил по другой версии, город) и отступил вниз по долине Зеравшана к «царскому городу» Согда, местоположение которого точно неизвестно. Македонцы двинулись в след за ним, но на границе со степью к Спитамену присоединился отряд кочевников - дахов, увеличивший его силы и позволивший снова перейти к более активным действиям. Македонский отряд попал в низовьях Зеравшана в засаду, был загнан на остров и почти полностью истреблен. Спитамен же снова подошел к Мараканде.

Когда извести о судьбе посланного в Согд отряда дошло до Александра, он спешно двинулся к Мараканде, оставив в основанной им на Сырдарье Александрии гарнизон. Спитамен при его приближении снял осаду и снова ушёл вниз по реке и скрылся в пустыне. Александр преследовал его, но без успеха. Опустошив затем долину Зеравшана [9] и оставив в Мараканде гарнизон, Александр ушел в Бактрию, где провел зиму 329-328 г. Поредевшая армия была здесь пополнена подошедшими с запада подкреплениями и отрядами из местных жителей. К Александру в Бактрии явились послы от саков с предложением укрепить дружбу браками, на что последовал вежливый отказ. Прибыл к нему также царь Хорезма Фарасман в сопровождении отряда из 1500 всадников, предложивший союз и свою помощь в случае похода на живущих по соседству с его владениями амазонок и колхов, т.е. в Северное Причерноморье. Александр заключил с ним военный союз, но предложение о походе не принял.

Весной 328 года Александр двинулся в Согд, жители которого, несмотря на произведенные в 329 году избиения и опустошения, собрались в укрепленных замках и отказались подчиняться поставленному над ними сатрапу. Разделив свою армию на пять отрядов, Александр снова прошел огнем и мечом по Согду.

Первый этап этого второго карательного похода завершился в Мараканде, где встретились все пять отрядов. [10] Здесь Александр отдал распоряжение одному из своих военачальников заселить города Согда, которые, очевидно, обезлюдели в результате событий

329-328 гг. Как производилось это заселение, нам неизвестно, но можно предполагать основываясь на данных о порядке заселения Александром вновь построенных городов, что наряду с местными жителями в них поселялись также группы греков и македонцев, по тем или иным причинам негодных для дальнейшей службы в армии. Очевидно, в это же время в Согде и Бактрии было заложено и несколько новых городов, которые должны были служить опорой для новой власти. Названия их не приводятся в источниках, а количество указывается различное: Страбон [11] говорит о восьми, а Трог Помпей [12] – о двенадцати.

После сбора Армии в Мараканде Александр направил два отряда против массагетов, к которым бежал Спитамен, а сам двинулся в еще оставшуюся мятежную часть Согда (очевидно, восточную его часть), где продолжал подавление восстания.

Поход против массагетов, по всей видимости, не увенчался успехом. Единственным результатом его было внезапное вторжение Спитамена с отрядом массагетских всадников в Бактрию. Взяв небольшое укрепление и перебив находившийся в нем небольшой македонский гарнизон, он подошел к Зариаспе. [13] Выступивший из города гарнизон, попал в засаду и потерпел поражение. Но на помощь подошли более крупные македонские отряды, оставленные Александром для охраны Бактрии. После неудачного столкновения Спитамен был вынужден снова уйти в пустыню. Опасаясь появления его в Согде, Александр выделил специальный отряд, который должен был следить за его действиями и, по возможности, заманить в засаду. Спитамен, действительно, вскоре появился на границе Согда во главе трехтысячного отряда из кочевников. Около пограничного укрепленного пункта Бага произошло ожесточенное сражение, закончившееся победой македонцев. Согдийцы и многие из бактрийцев сдались победителям, а кочевники, разграбив их обоз, ушли в пустыню, уводя с собой Спитамена. Когда до них дошли сведения о намерении Александра вторгнуться в пустыню, они убили Спитамена и прислали его голову Александру. [14] Возможно Спитамена убила его собственная жена.

Роль Спитамена, как организатора сопротивления жителей Согда и Бактрии македонскому завоеванию была, несомненно, очень велика. Он один из первых понял, что Александр несет с собой не освобождение от персидской власти и восстановление независимости, а новое, еще более тяжелое иго. На борьбу с ним он сумел поднять, не только знать, но, очевидно, и широкие народные массы. Лишь этим можно объяснить упорный и ожесточенный характер борьбы и те опустошения, и истребления жителей, которые Александр произвел в Согде в 329 и 328 гг.

Гибель Спитамена не означала конец борьбы. Об этом свидетельствует тот факт, что зиму 328-327 г. Александр был вынужден провести в Навтаке, очевидно опасаясь нового восстания в долине Зеравшана. Понимая, что одной лишь силой оружия ему не удастся подчинить себе Согд, он пытался сблизиться с местной знатью. По-видимому, переходом части местной знати на сторону Александра объясняется то, что в 327 г. военные действия на территории долины Зеравшана уже не велись. Весной 327 года Александр двинулся к «Согдийской скале», которая находилась где-то в горах – вероятнее всего, на южных склонах Гиссарского хребта. Сюда бежало много согдийцев, - очевидно, участников восстания 328 года. Здесь же нашла себе убежище семья одного из сподвижников Спитамена – Оксиарта. «Скала» была неприступна, и на ней имелся большой запас продовольствия. Однако защитники её были вынуждены сдаться вскоре после начала осады, так как отряд македонцев сумел взобраться на вершину горы и зайти к ним в тыл. [15]

В числе захваченных пленных была дочь Оксиарта Роксана, считавшаяся одной из красивейших женщин в Азии. Она привлекла к себе внимание Александра, который вскоре на ней женился. В Сузах Александр провёл церемонию, которая должна была служить как бы символом слияния победителей и побежденных в один народ. Он организовал в один день массовые браки между македонцами и персами и первым подал пример женившись на Роксане, младшая сестра которой, стала женой его любимого друга Гефестиона; все ближайшие друзья царя – Кратер, Селевк, Эвмен, Пердикка, Птолемей и др. – также женились на знатных персиянках. Брак Селевка с Апамой, дочерью Спитамена, упорного

защитника Согдианы и Бактрии от Александра, оказался прочным на всю жизнь. Восемьдесят гетэров, 10000 солдат заключили в тот день (февраль 324г.) браки с местными женщинами, и все были щедро одарены царем. Для всех был устроен роскошный брачный пир, на котором выступали лучшие представители искусства. [16, С. 72] Этот шаг Александра, явно связанный с привлечением на свою сторону местной знати, имел важные последствия: отец Роксаны вскоре явился к Александру и был принят им с почетом.

Падение «Согдийской Скалы» и переход Оксиарта на сторону Александра, очевидно, являются последним этапом организованного сопротивления Согда завоевателям.

Дальнейшие действия Александра происходили в пределах горной области Паритакены, которая, по-видимому, соответствует восточной части Гиссарского хребта. Ключом к ней была сильно укрепленная «скала», подход к которой был очень труден. Укрепившийся здесь владетель этой области Сизимитр вскоре после начала осады изъявил покорность (склонил его к этому направленный Александром для переговоров Оксиарт). [17] Какая-то часть защитников «скалы» сумела бежать, так как далее Александр предпринял с конницей преследование «мятежников» и разбил их в лесах. В этом же году Александр совершил поход в область Габазу и далее против саков. [18] Где следует искать Габазу и область, населенную саками, установить не возможно, так как данные о походах 327 г. в источниках очень скудны и противоречивы. Но весьма вероятно, что речь идет о тех саках, которые, по данным более ранних источников обитали в близи от Бактрии. Весьма вероятно, что это было продолжением похода в Паретакену.

Закончив свой поход в горные области Средней Азии, Александр ушёл летом 327 г. в Бактрию и начал готовиться к походу в Индию. Уже в его отсутствие были разбиты два последних сподвижника Спитамена действовавшие в Паретакене. Одновременно один из военачальников Александра завоевал область Бубацену, [19] которую, возможно следует искать в средневековом Хуттале (современной Кулябской области).

Завоевание Средней Азии заняло у Александра более двух с половиной лет, но фактически подчинённая территория была сравнительно невелика: Согд, Бактрия и небольшая часть горных областей. Кочевые племена остались независимыми, так же, как и Хорезм.

Направляясь в Индию, Александр вовсе не был уверен в безопасности своего тыла; он приказал собрать в отдельных областях 30000 юношей и включить их в состав своей армии в качестве воинов заложников. [20] Кроме того, он увёл с собой некоторое количество представителей местной знати, входившей в состав гвардии. В Бактрии и, очевидно в Согде были оставлены сильные гарнизоны.

Вторжение греко-македонской армии и ожесточенная борьба с завоевателями, длившаяся более двух лет, несомненно, имели тяжелые последствия для земледельческих оазисов Средней Азии и в первую очередь для Согда. Опустошения, сопровождавшиеся истреблением населения, который Александр произвел в 329-328 гг. до н.э. на территории долины Зеравшана, нанесли стране существенный ущерб, на ликвидацию которого, потребовался не один год.

Однако завоевания Александром имело для Средней Азии также последствия иного характера. Передавая земли и деревни мятежников подчинившимся ему представителям аристократии, Александр усиливал землевладельческую знать и укреплял ее власть. Основывая новые города по западному образцу, и населяя их отчасти греками и македонцами, [21] он вносил в общество земледельческих оазисов Средней Азии новый элемент, являвшийся проводником развитых земледельческих отношений. Пленные, захваченные при взятии центров восстаний, передавались Александром в собственность поселенцам новых городов. [22] Так создавалась экономическая база для их существования. Эти мероприятия не могли не отразиться на ходе общественного развития: они, несомненно, укрепляли рабовладельческие отношения и способствовали расширению сферы применения рабского труда.

Появление в составе коренного населения определённых групп греков и македонцев, а также усиление связи с Западом способствовали проникновению и распространению в Средней Азии многих элементов западной эллинистической культуры. Однако этот процесс в IV в. до н.э. только начинался, он приобрел интенсивный характер лишь позднее.

Мы имеем определённые сведения об основании Александром в пределах границ Средней Азии всего лишь трёх городов: Александрии на Оксе, Александрии Эсхаты на Яксарте и Александрии в Маргиане. [23, С. 273] Основу населения этих городов, как свидетельствует Арриан, первоначально составляли эллинские наёмники и македонские ветераны, а также часть варваров пожелавших там поселиться. Помимо городов, в Средней Азии в этот период возникают и военные поселения – крепости в важнейших в стратегическом отношении местах, также заселенные эллинскими и македонскими переселенцами. Одним из таких пунктов была крепость «Пандахеон» на месте Городища Кампыртепа, основанная у переправы Окс по дороге в столицу Бактрии – город Бактры. [24, С. 16-18]

Заключение:

Говоря об эллинизме применительно к территории Средней Азии и другим регионам, не следует ограничивать рамки вопроса односторонним влиянием греческой цивилизации как конкретно-исторического явления. То был гораздо более сложный процесс взаимодействия различных культурных начал, свойственных различным этническим группам. Население Средней Азии отнюдь не выступало здесь только как механический восприимчивый эллинской культуры. Последняя переплеталась здесь с местными культурными традициями, порождая своеобразие материальной и духовной культуры среднеазиатских народов. [25, С. 16]

Поход Александра Македонского в Согдиану и уничтожение местного населения в значительном масштабе вызвали, видимо, миграцию согдийцев далее на восток, за пределы территории их первоначального заселения. Вероятно, с этого времени согдийцы проникают в Чач и далее в Центральную Азию. Согласно мнению В. Хеннинга, основанному на данных китайских источников, согдийцы соприкоснулись с Китаем уже в III в. до н.э. [26, С. 300] Одним из последствий походов Александра Македонского явилось освобождение северной части Средней Азии от иноземного влияния и усиление процесса формирования местных государств, в частности, древнехорезмского царства и конфедерации различных сакских племён. [27, С. 153]

Александр за время своего пребывания в Средней Азии убедился в ошибочности представлений о возможности сделать Среднюю Азию источником обогащения для одних лишь греко-македонских рабовладельцев. Он, как мы об этом можем судить по его мероприятиям, пришел к убеждению, что только союз с местной знатью, расширение господствующего класса рабовладельцев за счет включения в его состав верхушки покоренных народов и максимальное сближение с ней могли быть единственной реальной основой для создания им империи. Но неожиданная смерть, последовавшая в 323 г., прервала его деятельность в этом направлении.

Сноски / Iqtiboslar / Reference

1. Арриан. Анабасис Александра, III, 28-29 (Arrian. Anabasis of Alexander, III, 28-29)
2. Арриан, III, 30; Кв. Курций. О деяниях Александра Македонского, VII, 5, 19-24. (Arrian, III, 30; Q. Curtius. On the Deeds of Alexander the Great, VII, 5, 19-24.)
3. Арриан, III, 30 (Arrian, III, 30)
4. Арриан, VI, 1 (Arrian, VI, 1)
5. По мнению академика Ртвеладзе Э.В., город вероятнее всего, располагался в южном Согде, возможно на месте городища Ер-курган или около него (According to Academician E.V. Rtveldadze, the city was most likely located in southern Sogdiana, possibly on the site of the Er-kurgan settlement or near it.)

6. Ртвеладзе Э.В. Александр Македонский в Бактрии и Согдиане. -Ташкент, 2002. – 184 с. (E.V. Rtveladze. Alexander the Great in Bactria and Sogdiana. Tashkent, 2002. – 184 p.)
7. Арриан, IV, 4; Кв. Курций, VII,7,1 (Arrian, IV, 4; Q. Curtius, VII, 7, 1)
8. Арриан, IV, 5 (Arrian, IV, 5)
9. По словам Диодора, Александр истребил 120000 человек (Диодор, XVII, 84) (According to Diodorus, Alexander exterminated 120,000 people (Diodorus, XVII, 84)
10. Арриан, IV, 16 (Arrian, IV, 16)
11. Страбон, XI, 11,4 (Strabon, XI, 11, 4)
12. Трог Помпей. Филиппическая история, XI, 5 (Trogus Pompeius. Philippic History, XI, 5)
13. Возможно, это было второе название Бактр или, точнее, цитадели этого города (Perhaps this was another name for Bactra, or, more precisely, for the citadel of this city.)
14. Арриан, IV, 16-17. По Кв. Курцию, (VIII.3. 1-15) (Arrian, IV, 16-17. According to Q. Curtius, (VIII.3. 1-15)
15. Арриан, IV, 18-17. Кв. Курций, VII, 11, 1-29 (здесь эта «скала» носит название «скалы Аримаза») (Arrian, IV, 18-17. Q. Curtius, VII, 11, 1-29 (here this "rock" is called the "rock of Arimazus")
16. Ранович А.Б. Эллинизм и его историческая роль. - Москва-Ленинград, 1950. – 383 с. (Ranovich A.B. Hellenism and its Historical Role. - Moscow-Leningrad, 1950. – 383 p.)
17. Арриан, IV, 21. Кв. Курций, VII, 2, 25-38 (Arrian, IV, 21. Quantum Curtius, VII, 2, 25-38)
18. Кв. Курций, VIII, 4, 1-25 (Quantum Curtius, VIII, 4, 1-25)
19. Кв. Курций, VIII, 5, 1-2 (Quantum Curtius, VIII, 5, 1-2)
20. Кв. Курций, VIII, 5, 1 (Quantum Curtius, VIII, 5, 1)
21. Арриан, IV, 4; Диодор, VIII, 84 (Arrian, IV, 4; Diodorus, VIII, 84)
22. Кв. Курций, VII, 11, 29 (Quantum Curtius, VII, 11, 29)
23. История Таджикского Народа. Т.1. С древнейших времён до V в. н.э. - Москва, 1963. – 596 с. (History of the Tajik People. V. 1. From ancient times to the 5th century AD. - Moscow, 1963. – 596 p.)
24. Ртвеладзе Э.В. Кампыртепа-Пандахейон: «греческая переправа» на Оксе. // Материалы Тохаристанской экспедиции. Вып. 1. Археологические исследования Кампыртепа Ташкент, 2000. – 154 с. (24. Rtveladze E.V. Kampyrtepa-Pandakheion: "Greek crossing" on the Oxus. // Materials of the Tokharistan Expedition. Issue 1. Archaeological Research of Kampyrtepa Tashkent, 2000. – 154 p.)
25. История Узбекистана в источниках. Составитель Б.В. Лунин. Ташкент: «ФАН», 1984. – 224 с. (History of Uzbekistan in Sources. Compiled by B.V. Lunin. Tashkent: "FAN", 1984. – 224 p.)
26. Ртвеладзе Э. В. Александр Македонский в Трансоксиане: Походы, историческая география. СПб: Евразия, 2019. – 368 с.(Rtveladze E.V. Alexander the Great in Transoxiana: Campaigns, Historical Geography. St. Petersburg: Eurasia, 2019. – 368 p.)
27. Ртвеладзе Э.В. Александр Македонский в Бактрии и Согдиане. -Ташкент, 2002. – 184 с.(Rtveladze E.V. Alexander the Great in Bactria and Sogdiana. Tashkent, 2002. – 184 p.)

Tadqiqot.uz

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
LOOK TO THE PAST

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000